

TARIXIY TARAQQIYOT VA UNING G'OYAVIY-MAFKURAVIY MEZONLARINI O'RGANISH DAVR TAQOZOSI

Tashmetov Tuxtasin Xudayberganovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti dotsenti
falsafa doktori (PhD) E-mail: toshmetovtuxtasin@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada, tarixiy taraqqiyotning mavjudlik belgisi uning g'oyaviy-mafkuraviy mazmunida namoyon bo'lishi, mustaqillik sharoitida boy o'tmishimiz, milliy madaniyatimiz xolisona, ilmiy asosda o'rganish, tarixiy taraqqiyot bilan g'oya, mafkuralarning uyg'unligi insoniyat rivojlanishining muhim sharidan biri ekanligi, har qanday g'oya, mafkura xalq, millatning tub manfaatlari asosidagina real kuchga aylanishi, insoniyatning taraqqiyoti, uning kelajagi mavjud mintaqaviy, irqiy, diniy manfaatlarni o'zida aks ettiruchi g'oya, mafkuralarning mutanosibligini ta'minlashga bog'liqligi, jamiyatda fuqarolarni birlashtiruvchi yagona umumiy g'oya va mafkura bo'lmasa, parokandalik yuzaga kelishiga oid masalalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Jamiyat, xalq, millat, din, g'oya, mafkura, demokratiya, milliy g'oya, sivilizatsiya, ma'rifat, insonparvarlik, madaniyat, umuminsoniy qadriyatlar, tahdid, fundamentalizm, ekstremizm, xalqaro terrorizm.

Insoniyat ijtimoiy taraqqiyoti uzoq davom etgan tarixiy jarayon bo'lib, unda kishilarning erishgan moddiy va madaniy merosi o'z aksini topgan. Tarixiy taraqqiyot jamiyatning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy, g'oyaviy-mafkuraviy rivojlanishi bilan uzviy bog'liq holda yuz beradi.

O'z navbatida, har bir davlat va jamiyat qurilishi bir-biridan shakl va mazmun jihatdan farq qilib, bu ularning rivojlanish xususiyatlaridagi o'ziga xoslikni belgilaydi. Ayni paytda, dunyodagi barcha davlatlar va jamiyatlarning paydo bo'lishi va rivojlanishida umumiylik ham mavjud bo'ladi. Bunday umumiylik real ijtimoiy asoslarga ega bo'lib, u insoniyatning umumiy manfaat va maqsadlarini ifoda qiluvchi g'oya va mafkuralarda yaqqol ko'rinadi. Xususan, ijtimoiy - tarixiy taraqqiyotdagi umumiylik, mutanosiblik tamoyillari insoniyatni birlashtirish, uyushtirish, jipslashtirish, yagona ezgu maqsadga safarbar etish jarayonida namoyon bo'ladi. Shunday qilib, har bir davlat va jamiyat rivojlanishida umumiylik, mutanosiblik bilan birga o'ziga xoslik ham bor. Bunday o'ziga xoslikning yuzaga kelishiga o'sha davrdagi siyosiy tuzum, iqtisodiy hayot, madaniy turmush, ma'naviy muhit ta'sir ko'rsatadi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev quydagicha ta'kidlaydi: "Boshqacha aytganda, ma'naviyat - jamiyatdagi barcha siyosiy-ijtimoiy munosabatlarning mazmuni va sifatini belgilaydigan poydevordir.

Bu poydevor qancha mustahkam bo'lsa, xalq ham, davlat ham shuncha kuchli bo'ladi"[1].

Bundan shunday xulosa chiqarish mumkinki, har qanday jamiyatning u yoki bu davrdagi ijtimoiy-siyosiy taraqqiyoti vorislik tamoyiliga ega bo'lsagina u konkretlik xususiyatiga ega bo'ladi. Konkretlik xususiyati o'z navbatida taraqqiyotning har bir ijtimoiy-siyosiy bosqichining mazmun, mohiyatini belgilab beradi. Boshqacha aytganda, tarixiy taraqqiyotning mavjudlik belgisi uning g'oyaviy-mafkuraviy mazmunida namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, tarixiy taraqqiyot bilan g'oya va mafkuralarning uyg'unligi insoniyat rivojlanishining muhim shartidir. Shu jihatdan, har qanday g'oya va mafkura xalq, millatning tub manfaatlarini asosidagina real kuchga aylanishi mumkin. Zero, O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va yangilanishlar jarayonida milliy g'oya va mafkurani rivojlantirish kun tartibidagi dolzarb vazifalardan biriga aylandi. Ayniqsa, 2017-yildan boshlab O'zbekiston o'z taraqqiyotining yangi – Milliy yuksalish fazasiga kirdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan "Oldimizga qo'ygan ulkan vazifalarni amalga oshirishda biz uchun kuch-qudrat manbai bo'ladigan milliy g'oyani rivojlantirishimiz zarur"[2] ligi alohida ta'kidlandi. Darhaqiqat, milliy g'oya xalqimiz hayotiga chuqur kirib boradigan ta'sirchan omil sifatida jamiyatning asosiy maqsadini ifoda etar ekan, O'zbekiston taraqqiyotining hozirgi bosqichida "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari!" degan ustuvor maqsad bosh g'oya sifatida qaror topmoqda.

Ushbu g'oya mazmun-mohiyat jihatdan bir-birini to'ldiradigan hamda mantiqan egiz g'oyalar sifatida baholanishi mumkin. Shu ma'noda, g'oya va mafkuralar hukmron siyosiy kuchning vaqtinchalik va xato maqsadlarini bajarishga qaratilgandagina ularning ijtimoiy nufuzi yo'qoladi. Masalan, sovet mustabid tuzumi davrida xalqimiz o'tmishi faqat urushlardan iborat tarix sifatida talqin etildi. Milliy ozodlik harakatlari, erk, vatan ravnaqi uchun olib borilgan har qanday kurash sinfiy kurash sifatida bayon etildi.

Mustaqillik sharoitida boy o'tmishimiz va milliy madaniyatimiz xolisona, ilmiy asosda o'rganila boshladi, ularga to'g'ri yondashuv va munosabatlar yuzaga keldi Chunonchi, Eron ahmoniylariga qarshi Shiroqning, Iskandar Zulqarnaynga qarshi Spetamening, arab fotihlariga qarshi Abu Muslim va Muqannalarning, mo'g'ul istilosiga qarshi Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik, Najmiddin Kubro, Mahmud Tarobiy va boshqalarning, ayniqsa adolatparvar, ma'rifatparvar hukmdor Amir Temurning sa'i-harakatlari, shuningdek, Po'latxon, Dukchi Eshon qo'zg'olonlari – bularning bari hech qanday "sinfiy kurash"ga aloqasi yo'q edi. Bunday harakatlarni yuzaga keltirgan, unga kuch bag'ishlagan asosiy omil milliy g'oya va mafkura bo'lib,

uning mohiyatini yurt ozodligi, tinchligi, vatan ravnaqi va xalq farovonligi tashkil etardi.

Ko'rib turganimizdek, milliy mafkura asosida o'z oldiga buyuk maqsad va vazifalarni qo'yib, istiqbol sari muttasil rivojlanib, ilgarilab borayotgan O'zbekistonda yashayotgan barcha xalqlar va millatlarni jipslashtiruvchi, ularning kuch-qudratlarini birlashtirib, yagona maqsadga yo'naltiruvchi kuchdir. Jamiyatda fuqarolarni birlashtiruvchi yagona umumiy g'oya va mafkura bo'lmasa, parokandalik yuzaga keladi. Mafkuraning birlashtirish, uyushtirish imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratilishi ham shundan.

Shuni aytib o'tish zarurki, g'oya va mafkuralar milliy, umuminsoniy, mintaqaviy, irqiy, diniy va boshqa turli shakllarda namoyon bo'ladi. Shuningdek, ularning afsona va rivoyatlar vositasida ifoda etilgan mifologik, ilohiy qadriyatlar majmuasi bo'lgan diniy, olamga ilmiy yondashuv asosida vujudga kelgan dunyoviy ko'rinishlari ham bor. G'oyalar tizimida mifologik asosning o'rni kattadir, zero, ibtidoiy hayot davrida mifologiyaga asoslangan diniy-ilohiy qarashlar asosida, totemizm, animizm, fetishizm kabi g'oyaviy tizimlar - mafkura shakllari bo'lgan. Taraqqiyotning keyingi bosqichlarida milliy asosdagi hinduizm, iudaizm, konfutsiylik singari diniy mafkuralar shakllangan. Yaponlar esa o'zlarining milliy dini - sintoizmni yaratganlar[3].

G'oyalar tizimi, ta'kidlash lozimki, o'zgarmas emas. Uning tarkibi dunyodagi hamda u yoki bu mintaqa, davlatdagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy-mafkuraviy holatlarga bog'liq holda o'zgarish va yangilanish tamoyiliga amal qiladi. Ayniqsa, g'oyalar tizimidagi ayrim sifatlar muammoning hal etilishi darajasiga muvofiq ba'zan ko'tarilib, keskinlashishi ba'zi hollarda esa, uning hal etilgan muammo sifatida pasayishi yoki tamomila yo'q bo'lishini kuzatish mumkin. Xususan, irqiy manfaatlarni o'zida aks ettirgan g'oyalar insoniyat tarixida doimo dolzarb bo'lib kelgan. Irqiy kamsitishlar, ularga ijtimoiy-siyosiy imkoniyatlarning berilmasligi, jumladan, qora tanlilarni qul qilib sotish yoki sotib olish bilan bog'liq muammolar doimo bo'lgan. Irqiy cheklashlar bilan bog'liq muammolar XX asrning 60-yillarida o'ta keskinlashdi.

Ammo, dunyodagi erkparvar jamoatchilikning talabi, ayniqsa G'arb mamlakatlari hukumatlarining rasmiy siyosati, demokratik tartiblarning har tomonlama joriy etilishi oqibatida irqiy tafovutlar yo'qolib bordi. Qora tanlilarning huquqlari tiklana boshlab, ularni kamsitish o'rniga o'zaro hamkorlik, hamjihatlik g'oya va mafkurasi shakllandi. Bularning bari hozirgi kunga kelib muayyan irqiy manfaatlarni o'zida ifoda etuvchi g'oya va mafkuralarning ahamiyatini pasaytira boshladi.

Aynan shunday fikrlarni, mintaqaviy manfaatlarni o'zida aks ettiruvchi g'oyalar to'g'risida ham aytilish mumkin. Jumladan, jahon hamjamiyatiga umumiy tahdid solib turgan ayrim konkret holatlarda mintaqaviy manfaatlarni ifoda etuvchi g'oya va mafkuralarning ta'siri ma'lum darajada pasayishi mumkin. Aytaylik, ikkinchi jaxon urushi davrida barcha mintaqaviy ahamiyatga molik g'oyalar fashizmni tor-mor etishga qaratilgan vayronkor g'oya va buzg'unchi mafkuralarga bo'ysundirildi. Umuminsoniyatga daxldor g'oyalar ijtimoiy taraqqiyotning barcha davrlarida ustuvor ahamiyat kasb etaveradi. Bu hol, jumladan, XX asrning oxiri, XXI asr boshlarida yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Gap shundaki, diniy fundamentalizm, ekstremizm hamda undan kelib chiqadigan xalqaro terrorizm bu davrda ancha avj oldi. Ushbu salbiy holatlar, shubhasiz, jahon hamjamiyatining birlashishiga, yagona maqsad yo'lida imkoniyatlarni jipslashtirishga sabab bo'ldi. Natijada, mintaqaviy manfaatlarni himoya etuvchi g'oya va mafkuralar ijtimoiy rivojlanishning mazkur davrida o'z ustuvorligini ma'lum darajada pasaytirib, umuminsoniy qadriyatlarni himoya etuvchi hamda hududiy cheklanishlarni istisno qiluvchi g'oya va mafkuralarning dolzarbligi yanada ortdi.

Shu nuqtayi nazardan qaraganda, g'oya va mafkuralar tizimida diniy manfaatlarni o'zida aks ettiruvchi g'oyalar alohida ahamiyatga ega. Bunday g'oyalar ham inson ongi, ruhiyati bilan bevosita bog'liq. Diniy manfaatlarni o'zida ifoda etgan g'oya va mafkuralar "Tavrot", "Zabur", "Injil", "Qur'on" kabi ilohiy kitoblarda zikr etilgan.

Umuman, xalqlar, millatlar va davlatlar mavjud ekan, ularning borligini anglatib turuvchi g'oya va mafkuralarning amal qilishi tabiiydir. Insoniyatning taraqqiyoti, uning kelajagi mavjud mintaqaviy, irqiy va diniy manfaatlarni o'zida aks ettiruvchi g'oya va mafkuralarning mutanosibligini ta'minlashga bog'liq. Bunday mutanosiblikning buzilishi esa dunyoda ko'plab muammolarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda.

Milliy g'oyalar va mafkuraviy qarashlar har bir davlatning mavjudlik belgisi hisoblanadi. Ayni paytda, ushbu qadriyatlar o'sha davlat va xalqning ijtimoiy mo'ljali hamdir. Yana shu narsaga e'tibor berish lozimki, davlatlarning ijtimoiy-siyosiy tuzumlari o'zgargan paytlarda g'oyaviy-mafkuraviy qarashlar ham o'zgaradi. Umuman, g'oyaviy-mafkuraviy qarashlar, ular tomonidan himoya qilinadigan qadriyatlar har bir davlat va xalqning ijtimoiy taraqqiyotida katta ahamiyat kasb etadi. Zero, milliy taraqqiyot konsepsiyasida xalqimizning g'oyaviy-mafkuraviy merosini ijodiy rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. G'oyaviy-mafkuraviy meros har bir xalq hayotida tarixan shakllangan fenomenal hodisa

hisoblanadi. Bunday meros o'zgaras va qotib qolgan (dogma) emas. U doimo ijodiy rivojlanib boradigan, yangi sifat va mazmun bilan boyiydigan hodisadir.

Milliy g'oyaning tub mazmun-mohiyatini aniqlashda g'oya va mafkuralar shakllanib, rivojlanishining tarixiy davr va bosqichlarini tahlil qilish muhimdir. Gap shundaki, sovet mustabid tizimi davrida g'oya va mafkuralar rivojlanish tarixini davrlashtirish tarixni davrlashtirish bilan bir xil amalga oshirildi. Bunda formatsion yondashuvga amal qilindi.

Formatsion yondashuv asosida insoniyat tarixi: ibtidoiy jamoa, quldorlik, feodalizm, kapitalizm va kommunizm formatsiyalaridan iborat, degan aqidaga amal qilindi. Bu yondashuvning xato jihatlari esa quyidagilardan iborat edi:

1. Har bir davrni o'rganish sinfiylik, partiyaviylik tamoyillari asosida olib borildi.

2. Sivilizatsion yondashuv mutlaqo inkor etildi.

3. Tarixni davrlashtirishda hukmron siyosiy-mafkuraviy kuch manfaatlari himoya qilindi. Mazkur holatga binoan sovet mafkurasi formatsion yondashuv asosidagina o'zining yashovchanligini ta'minlashi mumkin edi.

Umuman tarixni, shu jumladan g'oya va mafkuralar tarixini davrlashtirishda umumiylik mavjud. Hozirgi kunda tarixni sinfiylik, partiyaviylik kabi tamoyillar asosida o'rganish va davrlashtirish inkor etilgani kabi, ularni sivilizatsion yondashuv asosida o'rganish ham aniq bo'lib qoldi. Sivilizatsion hodisalarni kompleks ya'ni tizimli yondashuv asosida o'rganish bizga g'oya va mafkuralarning rivojlanish tarixini davrlashtirishda to'g'ri yo'l tanlashga imkon bermoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, insoniyat tarixiy taraqqiyoti tajribalari shuni ko'rsatmoqdaki, milliy g'oya va mafkura jamiyatdagi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy va huquqiy munosabatlar tizimiga mutanosib shakllangandagina real kuchga aylanishi mumkin. Ijtimoiy hayot, iqtisodiy turmush, siyosat, ma'naviyat va ma'rifat, huquqiy munosabatlar, hech shubhasiz, g'oyaviy-mafkuraviy jarayonlarga ta'sir ko'rsatadi. Shunday ekan, O'zbekistonning o'tmish tarixi – gumanizm g'oyalarining shakllanishi tarixi hamdir. Bu jihat jadidchilik va ma'rifatparvarlik harakatida ham o'z aksini topgan. Masalan, Abdulla Avloniy insonni ulug'laydigan, bezaydigan yaxshi xulqlardan hisoblangan odamgarchilik, insonparvarlik tufayli olamga madaniyat, ma'rifat, adolat urug'lari yoyiladi, deydi. "Odamgarchilikka, insoniylikka putur yetsa, - deydi Abdulla Avloniy, - musulmonlarning diliga ittifoq o'rniga nifoq, adolat o'rniga zulm, muhabbat o'rniga adovat, g'ayrat o'rniga murtadlik, muruvvat o'rniga g'azab, saxovat o'rniga buxl (baxillik), tavoze o'rniga kibr, sadoqat o'rniga iftiro (bo'hton, tuhmat), shafqat o'rniga hasad, hurmat o'rniga husumat, qanoat o'rniga tama, sabr o'rniga g'urur,

iqtisod o'rniga isrof, avf o'rniga dahshat, sa'y o'rniga safohat (nodonlik), g'ayrat o'rniga xurofot aralashadi"[4] deb fikr bildiradi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. –Toshkent: O'zbekiston, 2021. – B 267.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi // Xalq so'zi, 2018-yil 29-dekabr.
3. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. –Toshkent: O'zbekiston, 2000. –B. 12.
4. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: 1967. – B. 31.